

ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ДЕЦА В РАННОТО ЧУЖДООЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ЖИВКА ИЛИЕВА

TEXTS FOR CHILDREN IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

ZHIVKA ILIEVA

Abstract: *The work presents songs, rhymes, stories and picture books, riddles, tongue twisters and proverbs for children as a suitable resource for teaching young and very young learners.*

Keywords: *songs, rhymes, stories, picture books, tongue twisters, proverbs, riddles, TEFL, young learners.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-143/08.02.2016 г.

Текстовете за деца включват песни, стихотворения, приказки, гатанки, скороговорки, пословици и поговорки. Всички те са увлекателни за децата, запомнят се лесно и по този начин поднасят готови за употреба изрази. Чрез тези изрази, овладени в приятна атмосфера, децата повишават своята комуникативна и колокативна компетентност.

Песни

Много автори разглеждат положителния ефект на музиката като средство за усвояване на първи и на втори език [16, 21].

Според Хилард [13] децата обичат да пеят и могат да повтарят една песен до безкрай, а повторението е ключов момент в чуждоезиковото обучение. Следователно песните са идеално средство за езикоусвояване. Музиката в часовете по английски не само развива чувството за ритъм,

а прави обучаемите чувствителни към тона и интонацията на чуждия език [28].

При всяко ново изпяване е добре да се внася разнообразие, да се включат действия, отиграване, изпяване по роли, изиграване – да се пее една и съща песен весело, тъжно, ядосано. При всяко изпяване се пропускат различни думи, децата ги изпяват, като по този начин усвояват определени изрази, това е своеобразно упражнение за попълване, но устно, а не писмено и е забавно за децата.

Според Медина [22] песните са полезен инструмент в езикоусвояването, тъй като музикалната и езикова обработка се състоят в една област от мозъка. Гуджър [12] напомня, че новият лексикален материал, представен чрез музика, ритъм, рими и движения задейства и двете мозъчни полукълба, че комбинацията от двигателната и музикалната интелигентност с езиковата и визуалната и емоционалното въздействие, водят до трайно запаметяване и усвояване. Полезни са при обучение по фонетика, за запаметяване на граматически структури и лексикален материал, като повод за дискусии [19].

Когато се комбинира песен с други дейности, например рисуване и изобразително изкуство (да се открие картина, която е свързана с темата, да се нарисува колаж за песента и да се сравнят визуализациите), максимално се повлиява задържането на информацията от децата. Децата ги обичат, лесни са, с тях могат да се използват интерактивни игри или движения, да се направи хореография на танц в ритъма на песента. [20]. Може да се подберат ключови думи и изрази от песента, по групи да се коментира значението им, а след това с тях да се напише много бързо кратка история.

Могат да се използват различни видове песни – от броилки до съвременна поп музика. Има много музика, написана специално за чуждоезиковото обучение. Необходими са песни с повторения, съдържащи определен граматичен модел, който се появява многократно и е

полезен за обучението (особено с децата). По-трудните песни често съдържат интересен лексикален материал и идиоматични изрази. Често има послание, тема или история, които могат да се обсъждат, обясняват, дискутират. [23].

Стихотворения

Според Алонсо [3] тъй като е трудно да се определи поезията за деца, поради хибридният ѝ и разнороден характер, тя е пренебрегвана в академичната сфера на детската литература. Това, което обикновено се счита за детска поезия, варира от броилки до текстове, където лиричното съществува заедно с наратива. Поезията за деца обхваща читатели от различни възрастови групи. Децата трябва само да бъдат излагани на поезията, така че любовта към нея да дойде естествено. Стихотворенията трябва да присъстват неотменно като част от класната стая – както дъската. [3]

Тъй като няма точно определение на поезията за деца, Алонсо [3] твърди, че е необходима уговорката, че тя е адресирана към децата и посочва няколко характерни черти:

- достъпност на езика, игривост, мелодичност, близост до устната традиция;
- способност да се казват важните неща по вълнуващ и запомнящ се начин.

Тези черти помагат на децата да попиват ритъма на езика, докато новите думи се повтарят, изиграват, пеят, и неизбежно запомнят.

Бланд [5] предлага набор от стихотворения за работа с деца, тъй като е необходимо работата по чужд език да включва всички сетива, да предоставя богат контекст, история, действия, жестове и мимики, лицеизраз и многократни творчески повторения. Необходимо е да е забавно, за да не се отегчават. Повторението е ключово, тъй като чрез него се запаметяват езикови изрази. Ритуалите и повторението дават на децата възможност да откриват езиковите модели, както носителите на езика в

ранните си години чрез броилки, приспивни песни, приказки, игри, пословици и дълги поредици от какво трябва и не трябва да се прави. За възрастните идиоматичните изрази обикновено изглеждат странни и трудни за запомняне, децата ги попиват чрез стихотворенията и песните, като за пример авторката [5] дава It's no good! Let's see. Let me give you a hand!

За още по-трайно запаметяване някои автори [6, 30] предлагат стихотворения за скачане, тъй като се задействат повече типове интелигентност.

Приказки и книжки за деца

Според Аркос [4] е необходимо да се откриват начини да се мотивират децата да четат, за да заобичат четенето. Една от първите стъпки в тази насока е четене на глас в клас.

Коулс [8] акцентира, че всеки обича хубава история, но ценността на приказките не е ограничена само до наслада и удоволствие и разглежда предимствата на работата с приказки в следните направления:

- от лексикална гледна точка (алитерация, асонанс, сравнения, динамични персонифициращи глаголи);

- от синтактична гледна точка (пряка – непряка реч, словоред, структурен паралелизъм, кохезия – повторение, местоимения, връзки);

- от гледна точка на информационната структура (тема – рема, словоред).

От естетична гледна точка, предимствата на работата с литературни текстове са безспорни. Те не само въвеждат децата в света на изкуството, а им позволяват да тръгнат по свой път в търсенето на хармония. Приказките предоставят лесни образци на автентичен, завладяващ литературен текст.

Определението на Муро [24] за книжки с картинки гласи: те са отделен признат жанр в детската литература и са подходящи не само за най-малките. Подобно е мнението на Крюгер [18]. Книжката с картинки обединява текст, илюстрации и дизайн, важни са форматът, шрифтът,

кориците, цветовете комбинации, формата (детските книжки могат да са с форма на къща, на ботуш, на животно), заглавната страница – всички те насищат текста с допълнителна информация и придават емоционалност. Произведена като комерсиален продукт, тя е социален, културен, исторически документ – темите са разнообразни и се откриват, подходящи за всеки контекст; и най-вече е опит за детето. Тя е форма на изкуството и разчита на взаимната зависимост между образ (картинки) и текст, на едновременното показване на две съседни страници и очакването при отгръщането на нова страница (мултимодална е). В нея думите и картинките заедно съставят значението. Предава послания вербално и визуално. Динамиката между картинки и думи често е многопластова. Съдържа богат речников репертоар, който разширява лексикалните познания на учениците и уменията им за разбиране. Възможностите, които разкрива са безгранични – може да се използва като отправна точка за драматизация и театър. [18, 24].

Еневер [11] подчертава, че работата с детски книжки допринася за развитието на грамотността на децата както на роден, така и на чужд език. Ортелс [26] също препоръчва използването на литература за деца като инструмент за преподаване на чужд език в контекста на чуждоезиковото обучение и подчертава, че именно тази роля на литературата е изключително подценена и е необходимо да се развие.

Четенето предоставя на учениците широк спектър от теми за дискусии, които стимулират творчеството, критическото мислене и решаването на проблеми, развиват уменията за убеждаване и аргументиране, стимулират проучвания и дебати [10].

Пословици и поговорки, скороговорки, гатанки

Според Хугстад [14] пословиците предоставят отличен учебен материал за международни или мултикултурни групи, дават поглед към съответната

култура, могат да се използват по забавен начин. Вписват се добре в работата с приказки.

Пословицата е „кратък образен израз, отразяващ народна мъдрост. ... Мисълта, изразена в пословица, най-често е оформена в паралелни или противоположни синтактични форми. Пословиците са много стари, поради което част от тях са с международна употреба. Предполага се, че някои първоначално са били изводи-сентенции на народни приказки... Пословиците и поговорките са близки по същност. Поговорката обаче е по-кратка, с характер на определение, докато чрез пословицата се изразява самостоятелна сентенция-извод.” [1: 551-552].

Всички възрасти и всички нива обичат скороговорки. Те могат да се използват за загряване преди упражненията за произношение, учениците могат да съчиняват свои скороговорки [17].

В определението на английски на Кадън [9: 978-979], се споменава че скороговорките са стихове без смисъл, броилки, характеризират се с алитерация и са древни.

Скратън [29] твърди, че скороговорките подобряват произношението, децата ги повтарят многократно и успешно, могат да изместят понякога упражненията за повторение, забавни са, представляват голямо предизвикателство, а успехът носи удовлетворение и децата ги повтарят отново. Според Браун [7] скороговорките понякога могат да бъдат причислени към категорията на римите, които също са добри упражнения за усъвършенстване на произношението.

Гатанките също принадлежат към кратките фолклорни жанрове. По своята същност гатанката е въпрос, отправен към събеседник. В съвършено стегната форма тя изобразява даден предмет, без да го назовава, като го уподобява на друг или като посочва някои характерни негови качествени и функционални белези, по които той трябва да бъде отгатнат. [2]

Пек [27] предлага няколко дейности въз основа на скороговорки: обучаемите да чуют, да изговорят и да се

опитат да запишат това, което са запомнили от скороговорката; или (подобно на играта „развален телефон“) да запишат чутото; да си направят илюстрация. Идеи за упражнения дава и Скратън [29]: учениците записват скороговорка, която са научили или любимата си скороговорка. Докато те се забавляват, учителят открива слабите места и къде е необходима допълнително работа. Хугстад [14] използва пословиците като упражнения за свързване – децата трябва да идентифицират двете части на една пословица – така се подпомага запаметяването на изразите.

Джойс [17] описва следната игра: bob bought a bike – пише се име, какво е направил, къде, кога, защо (Write your first name/ what did he/she do? Where? When? Why? Because...). Всеки ученик отговаря на различен въпрос и всеки отговор трябва да е дума, която започва с първата буква на името, отговор на първия въпрос (напр. Bob bought a bike in Bali on his birthday because he was bored).

Хуанг [15] предлага скороговорката да се повтаря, като всеки път се увеличава скоростта, да се отмерва ритъмът, да се променят темпото, паузите, логическото ударение.

Като разновидност на дейността, предложена от Хугстад [14], включваща новите технологии, може да се използва wordle.net, за да се напише пословица или скороговорка, а децата да я подредят.

Според Нахтигал [25] гатанките са приятно предизвикателство за децата, подходящи са за използване като средство за разчупване на леда, демонстрират интересен синтаксис, илюстрират подвеждащи думи. Работата върху гатанки може да бъде организирана по групи, чиято задача е отгатване на гатанките, избор на най-доброто решение от няколко възможни, или откриване на няколко алтернативни решения и мотивиране на решението / решениято, което налага да се говори точно и логично/.

Гатанките, пословиците и скороговорките могат да бъдат отправна точка за дискусия, за обсъждане на

културологични теми, за наблюдение на езикови феномени. А дискусиата предоставя поле за използване на заучените готови изрази.

Различните видове текстове, подходящи за работа с деца, представят разнообразие от теми. Това обезпечава поддържане на висок интерес у обучаеми с разностранни интереси и осигурява междупредметни връзки, или интеграция между дисциплините от целия учебен план и работа към цялостно езиково развитие. Всеки текст, дори и най-краткият, създава контекст за драматизационни и комуникативни дейности.

Текстовете за деца предоставят всичко, от което те се нуждаят за успешно обучение: емоции, игра, участие на всички сетива, трениране на различните типове памет и развиване на всички типове интелигентност. Те предоставят интересни и разнообразни теми и възможности за традиционно представяне и за използване на съвременните технологии, за работа по всички методи и подходи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Ницолов**, Л., Л. Георгиев, Хр. Джамбазки, С. Спасов. Речник на литературните термини. София: Наука и изкуство, 1980.
2. **Стойкова**, С. Български народни гатанки. София: Наука и изкуство, 1984.
3. **Alonso**, M. L. A poem a day keeps the boredom away: Please, English teachers don't forget about children's poetry! // A. R. Torres, L. S. Villacanas de Castro, B. S. Pardo (eds.). I International Conference Teaching Literature in English for Young Learners. Valencia: Reproexpress, S.L., 2012, pp. 14-19.
4. **Arcos**, M. The importance of reading to children. The same old story? In A. R. Torres, L. S. Villacanas de Castro, B. S. Pardo (eds.). I International Conference Teaching Literature in English for Young Learners. Valencia: Reproexpress, S.L., 2012, pp. 20-26.
5. **Bland**, J. A Lively Repertoire for Very Young Learners. // C&TS, 2012:1, pp. 20-25.

6. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard. *The Primary English Teacher's Guide*. London: Penguin, 2002.
7. **Brown**, J. L. M. *Rhymes, Stories and Songs in the ESL Classroom*. <http://iteslj.org/Articles/Brown-Rhymes.html> .
8. **Coles**, R. Oscar Wilde for teachers and pupils: a model for teaching L2 to young learners. In A. R. Torres, L. S. Villacanas de Castro, B. S. Pardo (eds.). *I International Conference Teaching Literature in English for Young Learners*. Valencia: Reproexpress, S.L., 2012, pp. 42-47.
9. **Cuddon**, J.A. *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. London: Penguin Books Ltd, 1991.
10. **de la Pena Puebla**, E. *Literature and Education: Proposal of an English Literature Program for Young Learners as an Integrated and Interdisciplinary Tool for TESL*. In A. R. Torres, L. S. Villacanas de Castro, B. S. Pardo (eds.). *I International Conference Teaching Literature in English for Young Learners*. Valencia: Reproexpress, S.L., 2012, pp. 48-55.
11. **Enever**, J. The use of picturebooks in the development of critical visual and written literacy in English as a foreign language. // J. Enever, G. Schmid-Shonbein (eds.) *Picture books and young learners of English*. Munich: Langenscheidt ELT GmbH, 2006, pp. 59-70.
12. **Goodger**, C. *Music and Mime, Rhythm and Rhyme: The Fun Songs Approach to Language Teaching*, 2015, http://www.funsongs.co.uk/assets/pdf/music_and_mime_rhythm_and_rhyme.pdf.
13. **Hillyard**, S. *Varied Repetition of Songs in EFL Kindergarten Contexts*. // *C&TS*, 2013:1, pp. 19-22.
14. **Hoogstad**, M. *Proverbs*. In *Humanizing Language Teaching*, 9/2, 2007. <http://www.hlomag.co.uk/mar07/less04.htm>.
15. **Huang**, L. *Warming Up the Gears: 7 Fun, Field-Tested Vocal Exercises*. <http://oupeltglobalblog.com/2013/07/04/warming-up-the-gears-7-fun-field-tested-vocal-exercises/> .
16. **Jalongo**, M., K. Bromley. *Developing linguistic competence through song*. *Reading Teacher*, 37/9, 1984, pp. 840-845.
17. **Joyce**, K. *The tongue twister game*, 2002, <http://www.teachingenglish.org.uk/article/tongue-twister-gameapproached>
18. **Krueger**, M. *Maurice Sendak's Where the Wild Things Are as an Example of Teaching Visual Literacy*. // *CLELE Journal: children's literature in English language education*, 2/2, 2014, pp. 50-64.

19. **Kuzma**, K. Song – Music and Songs in English Language Teaching. *Humanizing Language Teaching*, 10/6, 2008, <http://www.hltmag.co.uk/dec08/less03.htm> .
20. **Lynch**, L. M. 12 Keys to Using Songs for Teaching Children English as a Foreign Language. <http://ezinearticles.com/?12-Keys-to-Using-Songs-For-Teaching-Children-English-As-a-Foreign-Language&id=2128182> .
21. **McCarthy**, W. Promoting Language Development Through Music. *Academic Therapy*, 21/2, 1985, pp. 237-242.
22. **Medina**, S. L. The Effect of Music on Second Language Vocabulary Acquisition, *National Network for Early Language Learning*, 6/3, 1993, <http://www.oocities.org/ESLmusic/articles/article01.html> .
23. **Mol**, H. Using Songs in the English Classroom, In *Humanizing Language Teaching*, 11/2, 2009, <http://www.hltmag.co.uk/apr09/less01.htm> .
24. **Mourao**, S. Picturebooks are for children and teenagers. *C&Ts*, 2011:1, pp. 5-11.
25. **Nachtigal**, S. How to use riddles to teach English in the ESL classroom. <https://suite.io/sadie-nachtigal/4bj12g8>
26. **Ortels**, E. Introducing Literature in English in Spanish Secondary Schools. In A. R. Torres, L. S. Villacanas de Castro, B. S. Pardo (eds.). *I International Conference Teaching Literature in English for Young Learners*. Valencia: Reproexpress, S.L., 2012, pp. 171-177.
27. **Peck**, C. 10 ways to use tongue twisters in your class, 2013 <http://eslcarissa.blogspot.com/2013/05/10-ways-to-use-tongue-twisters-in-your.html> .
28. **Rockell**, K., M. Ocampo. Musicians in the language classroom: the transference of musical skills to teach “speech mode of communication”. *ELTED*, vol. 16: spring, 2014, pp. 34-47.
29. **Scruton**, G. Red Lorry, Yellow Lorry: Using Tongue-Twisters and Lip-Reading in my classes. *Peerspectives*, issue 7, Summer 2011, pp. 5-9.
30. **Zsusza**, L., M.B. Valeria. Sing a Song and Say a Rhyme, 2008. http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/modulleirasok/english/10-13-year-old_learners/a1_/story-time/sing_a_song/sing_a_song_tanar.pdf